

РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТРАДИЦИЙ В СЕМЬЕ

Чаброва Т.Л.¹, Ануфриева М.А.²

¹к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования филиала Российского государственного педагогического им А.И.Герцена в Ташкенте;

²студентка 4 курса филиала Российского государственного педагогического им А.И.Герцена в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499199>

Аннотация. В статье рассматривается роль изобразительной деятельности в формировании культурных ценностей и традиций в узбекских и российских семьях.

Ключевые слова: дети – дошкольники, семья, традиции, изобразительное искусство, родители, культура занятия.

Изобразительные способности ребенка-дошкольника при соответствующих условиях дома, могут достичь более высокого уровня развития, которые принадлежат к художественному-эстетическому развитию детей дошкольника в семье.

Художественная деятельность несёт в себе огромный педагогический потенциал, до сих пор остаётся недостаточно исследованным. В процессе данной деятельности происходит всестороннее развитие ребенка, не только его художественных способностей, но и эмоционально-ценностной сферы, воображения, мышления, способности к самовыражению. Как отмечал В.В. Давыдов, этот процесс представляет собой «разработанный путь развития его сознания» [1].

Художественно-творческая деятельность, развивая внутренний мир ребёнка, становится важнейшим средством формирования его личностных и культурных ориентиров. Однако потенциал этой деятельности раскрывается в полной мере только тогда, когда она поддерживается ближайшим социальным окружением — прежде всего, семьёй. Именно в семье закладываются первые представления ребёнка о мире, о добре и красоте, о традициях и нормах поведения. Семейная атмосфера, наполненная уважением к культурным истокам, способствует тому, что изобразительная деятельность становится для ребёнка не просто способом развлечения, а формой духовного общения с родителями и культурой своего народа.

Данное положение подтверждается исследованиями отечественного ученого Т. Л. Чабровой, которая подчёркивает, что узбекская семья, являясь ключевым социальным институтом, выполняет определяющую функцию в развитии личности ребёнка и оказывает непосредственное влияние на его духовно-нравственное становление. Учёная отмечает, что эффективное взаимодействие педагогов с родителями способствует активизации интереса взрослых к образовательному процессу, а также развитию у детей таких качеств, как коммуникабельность, стремление к познанию и эстетическое восприятие окружающего мира. В частности, формы сотрудничества, включающие **изобразительную деятельность (выставки детских рисунков, посещение музеев, выставок художников и их мастерских, семейные творческие проекты, совместные**

праздники), способствуют укреплению эмоциональных связей между ребёнком и родителями и формированию культурных ценностей всей семьи [2].

Особое значение в формировании культурных ценностей ребёнка имеет приобщение к народному декоративно-прикладному искусству. Как отмечает российский исследователь Л. Н. Селезнёва, народное искусство несёт в себе нравственную, эстетическую и познавательную ценность, поскольку вобрало исторический опыт и духовные традиции многих поколений. Знакомство дошкольников с элементами народных росписей, орнаментов, узоров и ремёсел способствует не только развитию художественного вкуса, воображения и наблюдательности, но и воспитанию чувства уважения к труду, национальной гордости и сопричастности к культуре своего народа [3].

Особую роль в этом процессе играет семья, где традиции народного творчества передаются от родителей к детям. Совместное рисование узоров, изготовление декоративных поделок, участие в семейных мастерских или выставках детских работ не только развивает творческие способности ребёнка, но и укрепляет его эмоциональную связь с родными, формирует чувство преемственности поколений. Через подобные формы изобразительной деятельности ребёнок осознаёт, что семейные традиции и культурное наследие — это не абстрактные понятия, а живая часть его собственной идентичности.

Важной составляющей формирования культурных ценностей ребёнка через изобразительную деятельность является организация совместного творчества семьи и педагогов. Как подчёркивает М. В. Бакуленко, семья остаётся жизненно необходимой средой для сохранения и передачи социальных и культурных ценностей, а полноценное развитие личности ребёнка невозможно без атмосферы любви, взаимопонимания и эмоциональной поддержки [4].

Культурно-досуговая деятельность, объединяющая педагогов, родителей и детей, становится эффективной формой взаимодействия, направленной на духовно-нравственное развитие личности. Участие родителей в таких мероприятиях, как творческие мастерские, семейные праздники, театрализованные постановки и выставки детских работ, способствует укреплению детско-родительских отношений, развитию у ребёнка уверенности, чувства сопричастности и уважения к труду старших.

Особенно значимы формы изобразительной деятельности, в которых взрослые и дети выступают как равноправные участники творческого процесса. Подготовка совместных рисунков, оформление выставок, создание тематических проектов («Моя семья — хранитель традиций», «Мир моего дома в красках») развивают у ребёнка способность к эстетическому восприятию и осознание себя частью культурного пространства семьи и общества. Как отмечает М.В. Бакуленко, именно в таких формах сотрудничества раскрываются индивидуальные способности ребёнка, формируется его эмоциональный интеллект и укрепляется вера родителей в собственный педагогический потенциал [4].

Современная дошкольная педагогика уделяет большое внимание развитию личности ребёнка через творчество и участие семьи в этом процессе. Изобразительная деятельность рассматривается как средство не только обучения, но и формирования эмоциональной и культурной сферы ребёнка.

По мнению Л. В. Петуховой, развитие художественно-творческих способностей у дошкольников невозможно без сотрудничества семьи и педагогов. Такое взаимодействие создаёт условия для уверенности ребёнка в своих силах и желания проявлять инициативу

[5]. Исследователь предлагает модель взаимодействия семьи и ДОУ, включающую три блока:

- целевой — определяет задачи по развитию индивидуальных способностей;
- содержательно-процессуальный — предусматривает совместные занятия и использование нетрадиционных техник;
- оценочно-результативный — позволяет отслеживать успехи ребёнка и эффективность сотрудничества.

Особое место в методике занимает авторская техника “рисование каплями”, представленная в пособии *«Капельные чудеса»*. Ребёнок создаёт отпечатки капель краски, превращая их в образы растений, животных, фантазийных существ. Такая деятельность развивает воображение, наблюдательность и чувство композиции. Кроме этого, Петухова предлагает использовать и другие нетрадиционные техники — рисование нитями, отпечатками природных материалов, набрызгом, выдуванием краски, декоративной косметикой или соком растений. Эти методы превращают занятия в игру и способствуют тесному эмоциональному взаимодействию между родителями и детьми.

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии ребёнка дошкольного возраста. Через творчество дети учатся видеть и чувствовать красоту, выражать свои эмоции, понимать культурные традиции семьи и народа. Именно в таких занятиях проявляется связь между внутренним миром ребёнка и окружающей его культурой.

Семья играет ключевую роль в этом процессе — она создаёт первую эмоциональную и духовную основу, в которой формируются эстетические представления и отношение к искусству. Педагоги, в свою очередь, направляют творческую энергию детей, помогая раскрывать способности и интерес к художественной деятельности. Только в тесном взаимодействии семьи и дошкольного учреждения возможно полноценное развитие личности ребёнка.

Применение современных и нетрадиционных техник рисования, о чём пишет Л. В. Петухова, делает процесс творчества более свободным и интересным, позволяет детям экспериментировать и самовыражаться. Когда родители принимают участие в таких занятиях, ребёнок чувствует поддержку и уверенность, а семейное общение становится более тёплым и значимым.

Таким образом, изобразительная деятельность, основанная на семейных традициях и педагогическом сотрудничестве, способствует формированию не только эстетического вкуса, но и духовно-нравственных ценностей ребёнка. Она помогает воспитать личность, открытую к миру, способную ценить красоту, труд и культурное наследие своего народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт практического и экспериментального исследования / В. В. Давыдов. - М.: Педагогика, 1986. - 453 с.
2. Чаброва Т.Л. Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста // Образование: ресурсы развития. Вестник лоиро. -2016 - № 2. - С.161-162. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26463063_33054482.pdf
3. Селезнева Л. Н. Народное декоративно - прикладное искусство в эстетическом воспитании дошкольника // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных

- наук. 2012. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narodnoe-dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-v-esteticheskom-vozpitanii-doshkolnika>
4. Бакуленко М.В. Культурно-досуговая деятельность с не слышащими детьми как одна из форм взаимодействия педагогов, детей и родителей // Троица образования: педагог - обучающийся - родитель, материалы VIII Байкальских родительских чтений. Под редакцией О.В. Удовой. 2019 - С. 34-35. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_41273736_81565987.pdf
 5. Петухова Л. В. Развитие художественно творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в условиях взаимодействия семьи и ДОУ // Теория и практика общественного развития. 2013. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvennotvorcheskih-sposobnostey-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyah-vzaimodeystviya-semi-i-dou>